

УДК 616.127-005.8-036.11-092.9-085.849.19
 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4118659>

В. М. Попов¹, С. В. Зяблицев², В. М. Сокрыт¹

ВПЛИВ НИЗЬКО ІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТАН ГІПОФІЗАРНО-КОРТИКОАДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА

¹Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна;
²Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Summary. Popov V. M., Ziablitsev S. V., Sokrut V. M. **EFFECT OF LOW-LEVEL LASER THERAPY ON THE STATE OF PITUITARY-CORTICOADRENAL SYSTEM IN ACUTE EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION.** – *Donetsk National medical University, Liman, Ukraine.* - e-mail: **Background.** It is known that the effect of low-intensity laser therapy (LILT) reduces the inflammatory process, improves trophism, proliferative tissue activity, and regeneration processes. Such an effect can be positively considered in myocardial infarction (MI), but, obviously, it will depend on the reactivity state and the adequacy of neuroendocrine regulation, in particular, – the reaction of the pituitary-corticoadrenal system (PCAS). **Aim:** to reveal the effect of LILT on the PCAS state in acute experimental MI against the background of different reactivity for the pathogenetic substantiation of the laser therapy use. **Material and methods.** The study was conducted on 35 outbred adult dogs weighing 8-12 kg, in which MI was simulated by ligation of the anterior interventricular artery. The animals were divided into two series, each with 3 groups (n=5 in each group). In series II, laser therapy was used with a semiconductor laser "Uzor" (Russia) in the infrared range with a wavelength of 890 nm for 7 days; in series I laser therapy was not used. The state of hyperreactivity was caused by the introduction of pyrogenal (groups 2 and 5), the state of hyporeactivity – by the introduction of azothioprine (groups 3 and 6); in groups 1 and 2 medications were not used (state of normoreactivity). In the control group, 5 sham-operated dogs with thoracopericardiotomy were used. In animals, before surgery, on days 1, 4, 7, 11 and 15, the blood levels of ACTH, cortisol and aldosterone were determined. Statistical processing was performed using licensed packages Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Statistica Neural Networks (Statsoft Inc.).

Results. The effect of LILT in MI was determined by the initial reactivity. In normoreactive MI, LILT caused hypercortisolism, which was caused by an increase in ACTH and continued during the laser therapy session (seven days). In hyperreactive MI, LILT led to early pronounced reactivation of the central and peripheral links of the PCAS and further depletion of ACTH secretion. This reaction was pathological, since it intensified necrotic and inhibited reparative processes. In hyporeactive MI, LILT increased the adaptive capabilities of PCAS. The secretion of glucocorticoids was activated on the seventh day, mineralocorticoids – during the entire observation period, which compensated for the aldosterone deficiency characteristic of the hyporeactivity state. **Conclusion.** The use of laser therapy is pathogenetically justified in hyporeactive and contraindicated in normo- and hyperreactive MI.

Key words: myocardial infarction, low-intensity laser therapy.

Реферат. Попов В. М., Зяблицев С. В., Сокрыт В. М. **ВЛИЯНИЕ НИЗКО ИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНО-КОРТИКОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА.** **Актуальность.** Известно, что влияние низко интенсивного лазерного излучения (НИЛИ) уменьшает воспалительный процесс, влияет на трофику и пролиферативную активность тканей и улучшает процессы регенерации. Такое действие

можно положительно рассматривать при инфаркте миокарда (ИМ), но, очевидно, оно будет зависеть от состояния реактивности организма и адекватности нейроэндокринной регуляции, в частности, реакции гипоталамо-гипофизарно-кортикоадренальной системы (ГКАС). **Цель:** выявить влияние НИЛИ на состояние ГКАС при остром экспериментальном ИМ на фоне различной реактивности организма для патогенетического обоснования применения лазеротерапии. **Материал и методы.** Исследование проведено на 35 беспородных взрослых собаках массой 8-12 кг, у которых моделировали ИМ путем перевязки передней межжелудочковой артерии. Животных разделили на две серии, в каждой по 3 группы (n=5 в каждой группе). Во II серии применяли лазеротерапию полупроводниковым лазером «Узор» (РФ) инфракрасного диапазона с длиной волны 890 нм в течение 7 дней; в I – не применяли. Состояние гиперреактивности вызвали введением пирогенала (группы 2 и 5), состояние гипореактивности – введением азотиоприна (группы 3 и 6); в группах 1 и 2 медикаменты не применяли (состояние нормореактивности). В контрольной группе использовано 5 ложнопереоперанных собак с торакоперикардотомией. У животных до операции, на 1, 4, 7, 11 и 15 сутки в крови определяли содержание АКТГ, кортизола и альдостерона. Статистическую обработку проводили с использованием лицензионных пакетов Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Statistica Neural Networks (Statsoft Inc.). **Результаты.** Эффект НИЛИ при ИМ определялся начальной реактивностью организма. При нормореактивном ИМ НИЛИ вызвало гиперкортицизм, который был обусловлен приростом АКТГ и продолжался в течение сеанса лазеротерапии (семь суток). При гиперреактивном ИМ НИЛИ приводило к ранней выраженной переактивации центрального и периферического звеньев ГКАС и дальнейшему истощению секреции АКТГ. Такая реакция была патологической, так как усиливала некротические и тормозила репаративные процессы. При гипореактивном ИМ НИЛИ повышало адаптационные возможности ГКАС. Секреция глюкокортикоидов активировалась на седьмой день, минераллокортикоидов – в течение всего периода наблюдения, что восполняло дефицит альдостерона, характерный для состояния гипореактивности. **Вывод.** Применение лазеротерапии патогенетически обоснованно при гипореактивным и противоположно при нормо- и гиперреактивном ИМ.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, лазеротерапия, низко интенсивное лазерное излучение.

Реферат. Попов В. М., Зяблицев С. В., Сокрут В. М. **ВПЛИВ НИЗЬКО ІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТАН ГІПОФІЗАРНО-КОРТИКОАДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА.** **Актуальність.** Відомо, що вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання (НЛВ) зменшує запальний процес, впливає на трофіку і проліферативну активність тканин та покращує процеси регенерації. Таку дію можна позитивно розглядати при інфаркті міокарду (ІМ), але, вочевидь, вона буде залежати від стану реактивності організму та адекватності нейроендокринної регуляції, зокрема – реакції гіпофізарно-кортикоадренальної системи (ГКАС). **Мета дослідження.** Виявити вплив НЛВ на стан ГКАС при гострому експериментальному ІМ на тлі різної реактивності організму для патогенетичного обґрунтування застосування лазеротерапії. **Матеріал і методи.** Дослідження проведено на 35 беспородних дорослих собаках масою 8-12 кг, у яких моделювали ІМ шляхом перев'язки передньої міжшлуночкової артерії. Тварин розподілили на дві серії, в кожній – по 3 групи (n=5 в кожній групі). У II серії застосовували лазеротерапію напівпровідниковим лазером «Узор» (РФ) інфрачервоного діапазону з довжиною хвилі 890 нм протягом 7 днів; у I – не застосовували. Стан гіперреактивності викликали введенням пірогеналу (групи 2 і 5), стан гипореактивності – введенням азотиоприну (групи 3 і 6); в групах 1 і 2 медикаменти не застосовували (стан нормореактивності). У контрольній групі використано 5 хибнопереопераних собак з торакоперикардіотомією. У тварин до операції, на 1, 4, 7, 11 і 15 добу у крові визначали вміст АКТГ, кортизолу та альдостерону. Статистичну обробку проводили з використанням ліцензійних пакетів Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Statistica Neural Networks (Statsoft Inc.). **Результати.** Ефект НЛВ при ІМ визначався початковою реактивністю організму. При нормореактивному ІМ НЛВ викликало гіперкортицизм, який був обумовлений приростом АКТГ та тривав протягом сеансу лазеротерапії (сім діб). При гіперреактивному ІМ НЛВ призводило до ранньої значної переактивації центральної і периферичної ланок ГКАС та

подальшого виснаження секреції АКТГ. Така реакція була патологічною, оскільки посилювала некротичні і гальмувала репаративні процеси. При гіпореактивному ІМ НІЛВ підвищувало адаптаційні можливості ГКАС. Секреція глюкокортикоїдів активувалася на 7-у добу, мінералокортикоїдів – протягом всіх термінів, що заповнювало дефіцит альдостерону, притаманний стану гіпореактивності. **Висновок.** Застосування лазеротерапії патогенетично обґрунтовано при гіпореактивному і протипоказано при нормо- та гіперреактивному ІМ.

Ключові слова: інфаркт міокарду, лазеротерапія, низько інтенсивне лазерне випромінювання.

Вступ. Патологія серцево-судинної системи складає біля 63% у загальній структурі причин смерті від різних захворювань в Україні та займає перше місце в статистиці захворюваності і смертності [1-3]. Серед самих прогностично несприятливих захворювань найбільш небезпечним є інфаркт міокарду (ІМ) [4-6]. Реакція організму на ІМ суттєво залежить від стану реактивності організму, який, у свою чергу, визначається адекватністю нейро-ендокринної регуляції [7, 8]. Патологічна реактивність (гіпер- або гіпореактивна) суттєво обтяжує перебіг ІМ, затримує відновлювальні процеси, перенавантажує або, навпаки, сприяє розвитку недостатності компенсаторно-приспосувальних реакцій [9-11]. Стан гіпо- або гіперреактивності при ІМ призведе до ускладненого, затяжного перебігу відновлення, основним механізмом якого є прискорення або уповільнення некротичних процесів і відстрочений розвиток репарації [10]. Неадекватні регуляторні впливи нейроендокринної регуляції, зокрема, основної гуморальної адаптивної системи – гіпоталамо-гіпофізарно-кортикоадrenalової (ГКАС), обумовлюють ускладнений перебіг ІМ, порушують механізми саногенезу [12, 13].

Згідно з сучасними уявленнями при лікуванні хворих з патологією серцево-судинної системи все більше застосовуються фізіотерапевтичні заходи [14, 15], що дозволяє знизити потребу у лікарських препаратах та відновлює адаптаційні можливості організму [16]. Важливим напрямом у біостимуляції відновних процесів при ІМ є використання лазеротерапії, яка має виражений протинабряковий, трофічний, грануляційний і інші ефекти [17, 18].

Низько інтенсивне лазерне випромінювання (НІЛВ) зменшує запальний процес, має знеболюючий, імуностимулюючий і детоксикаційний ефекти, впливає на трофіку і проліферативну активність тканин і, відповідно, покращує процеси регенерації [19-21]. Вплив лазерного випромінювання на організм викликає фотобіологічні реакції з боку фотоакцепторів, в результаті яких змінюється просторова структура різних білків, проникність клітинних мембран, активність ферментів і, відповідно, ряд метаболічних реакцій [22, 23]. Експериментально показано, що одним з фотоакцепторів інфрачервоного діапазону випромінювання може бути цитохром С-оксидаза, тоді як синьо-фіолетовий діапазон сприймає НАДН-дегідрогеназа [22, 24].

Таким чином, виявлення впливу НІЛВ на нейро-ендокринну систему в умовах ІМ на тлі різної реактивності організму є актуальним науковим завданням, яке дозволить патогенетично обґрунтувати застосування лазеротерапії.

Мета дослідження. Виявити вплив НІЛВ на стан ГКАС при гострому експериментальному ІМ на тлі різної реактивності організму для патогенетичного обґрунтування застосування лазеротерапії.

Матеріал і методи. Усі дослідження проведені строго відповідно до "Європейської конвенції по захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і інших наукових цілей" (Страсбург, 1985 р.), Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" № 3447-IV від 21.02.2006, Наказу МОЗ Україна № 690 від 23.09.2009 р., а так само згідно з висновком комісії з біоетики Донецького національного медичного університету ім. М. Горького № 132/16 від 25.11.2010 р.

Дослідження проведено на 35 безпородних дорослих собаках масою 8-12 кг. ІМ моделювали шляхом перев'язки передньої міжшлункової артерії в двох місцях: в нижній і середній її третині. Експериментальні тварини були розділені на 2 серії, кожна серія на 3 групи по 5 собак в кожній (разом 6 груп). У 1-й групі І серії моделювали базову модель ІМ без змін реактивності організму. У інших групах І серії моделювали ускладнене загоєння ІМ: у 2-й групі – гіперреактивний стан (внутрішньом'язово за 7 днів до моделювання ІМ

щодня вводили ліпополісахарид пірогенал, 10 мг на 1 кг маси, 1 раз на добу; після моделювання ІМ протягом ще чотирьох днів щодня вводили пірогенал в тій самій дозі), у 3-й групі – гіпореактивний стан (внутрішньом'язово за 7 днів до моделювання ІМ щодня вводили азотіоприн, 1,5 мг на 1 кг, 1 раз на добу; після моделювання ІМ протягом ще чотирьох днів щодня вводили азотіоприн в тій самій дозі). У ІІ серії розподіл груп і моделювання станів гіпер- і гіпореактивності був аналогічним І серії (відповідно, 4-а, 5-а і 6-а групи).

Лазеротерапію проводили у ІІ серії. Її розпочинали через три години після операції і надалі процедуру повторювали щодня в той же час впродовж семи діб. Опроміненню піддавали передсердну область (фактично – післяопераційну рану) і шкіру над скакальними венами з обох боків. Перші чотири дні кожну зону опромінювали з частотою 3000 Гц, у перші два дні – по 30 секунд, на 3-й і 4-й дні – по дві хвилини; введена доза енергії складала 6,7-26,9 мДж/см³. Надалі опромінення проводили з частотою 150 Гц: на 5-й і 6-й дні по дві хвилини, на 7-й день – п'ять хвилин з введеною дозою енергії 1,5-3,6 мДж/см³. У якості джерела НІЛВ використовували напівпровідниковий лазер «Узор» (РФ) інфрачервоного діапазону з довжиною хвилі 890 нм.

У контрольній групі використано 5 хибнооперованих тварин з торакоперикардіотомією. У тварин до операції і на 1-у, 4-у, 7-у, 11-у і 15-у добу після моделювання ІМ здійснювали забір крові для визначення гормонів: адренкортикотропного (АКТГ), кортизолу (Кр) та альдостерону (Алд). Визначення їх вмісту проводили радіоімунологічним (мітка радіоактивний ізотоп І¹²⁵) і імуоферментним методами з використанням стандартних комерційних наборів реактивів для визначення досліджуваних речовин в зразках плазми крові собаки (DSL, США та Immunotech, Франція).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням ліцензійних пакетів Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Statistica Neural Networks (Statsoft Inc.). Для проведення статистичного аналізу застосовували методи множинних порівнянь. На першому етапі у разі нормального закону розподілу показників, проводили однофакторний дисперсійний аналіз, у разі закону розподілу відмінного від нормального – використовували критерій Крускала-Уолліса. При виявленні статистично значимої відмінності (на рівні значущості $p < 0,05$) для порівняння груп між собою використовували критерій Шеффе (у разі закону розподілу відмінного від нормального – критерій Дана).

Результати та їх обговорення. Результати визначення гормонів ГКАС без (І серія) та при дії НІЛВ (ІІ серія) представлені у таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

Динаміка вмісту гормонів ГКАС в І серії (М±m)

Показник	Група	Конт- роль	1-а Доба	2-а доба	7-а доба	11-а доба	15-а доба
АКТГ, пг/мл	1	48,5± 3,3	156,8± 16,8 *	152,3± 14,7 *	108,7± 9,2 *	84,0± 9,2 *	51,2± 4,6
	2	45,6± 4,8	198,4± 21,6 *	195,7± 14,6 *	102,7± 9,7 *	100,8± 11,0 *	86,1± 7,5 *
	3	49,7± 5,1	95,3± 8,8 *	141,8± 12,0 *	78,4± 9,4 *	65,3± 7,0	58,2± 5,3
Кр, нмоль/л	1	211± 27	827± 66 *	903± 84 *	1023± 85 *	715± 68 *	455± 37 *
	2	205± 24	1106± 84 *	955± 97 *	871± 88 *	640± 59 *	377± 32 *
	3	208± 24	687± 54 *	884± 79 *	628± 57 *	514± 46 *	410± 31 *
Алд, пг/мл	1	145± 13	501± 42 *	456± 41 *	373± 30 *	211± 17 *	135± 11
	2	148± 12	622± 67 *	591± 51 *	584± 53 *	319± 28 *	205± 22 *
	3	142± 15	340± 31 *	184± 17	160± 14	131± 12	105± 9 *

Примітка. * – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем

Динаміка вмісту гормонів ГКАС в II серії; М±m

Показник	Група	Конт- роль	1-а доба	2-а доба	7-а доба	11-а доба	15-а доба
АКТГ, пг/мл	4	47,3± 4,2	188,4± 16,8 *	144,1± 12,1 *	152,2± 13,9 *	51,2± 4,8	33,0± 2,7 *
	5	46,4± 4,0	220,7± 19,5 *	180,4± 17,2 *	166,7± 15,0 *	72,1± 6,4 *	57,0± 6,1
	6	48,0± 4,4	137,4± 12,6 *	130,8± 12,7 *	95,6± 8,8 *	72,8± 6,4 *	54,7± 4,3
Кр, нмоль/л	4	208± 18	1047± 85 *	841± 66 *	953± 72 *	478± 35 *	239± 24
	5	211± 16	1241± 116 *	920± 88 *	754± 52 *	514± 42 *	375± 28 *
	6	212± 16	783± 62 *	812± 62 *	802± 60 *	623± 37 *	351± 25 *
Алд, пг/мл	4	144± 13	598± 60 *	607± 56 *	645± 58 *	112± 9 *	126± 10
	5	140± 14	714± 49 *	703± 52 *	754± 49 *	427± 34 *	438± 33 *
	6	140± 14	475± 34 *	357± 25 *	286± 22 *	230± 19 *	127± 11

Примітка. * – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем

В цілому, в динаміці вмісту гормонів ГКАС у II серії відмічена чітка тенденція до збільшення у всіх групах тварин (рис 1).

Рис. 1. Динаміка вмісту у крові АКГТГ, Кр і Алд у тварин 4-ї групи (при нормореактивному перебігу ІМ та дії НІЛВ). Виражено у % від контрольного рівня, який прийнятий за 100%;* – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем.

Так, при нормореактивному перебігу ІМ (4-а група) рівень АКГТГ був вищим за контрольні значення на 1-у, 4-у і 7-у добу у 3,0-4,0 рази ($p < 0,05$ в усіх випадках). По

закінченню курсу НЛІВ вміст гормону різко знижувався і на 11-у добу фактично не відрізнялося від контрольного, а на 15-у добу – навіть був нижче за нього ($p < 0,05$). Це вказувало на стимулюючу дію лазерного випромінювання на секрецію АКТГ, що проявлялося протягом дії НЛІВ (7 діб після ІМ).

Порівняння динаміки вмісту АКТГ в крові тварин 1-ї і 4-ї груп (нормореактивний перебіг ІМ без та при дії НЛІВ) показало таке (рис. 2).

Рис. 2. Порівняльна динаміка вмісту у крові АКТГ у тварин 1-ї і 4-ї групи (при нормореактивному перебігу ІМ без та при дії НЛІВ); # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 1-ї і 4-ї груп.

Відмінності полягали у більш високих значеннях АКТГ в 4-й групі на 1-у і 7-у добу. По закінченню дії НЛІВ, навпаки, рівень АКТГ в 1-й групі був істотно вищим, ніж у 4-й ($p < 0,05$ в обох випадках). Отже лазеротерапія стимулювала центральну ланку ГКАС, що тривало тільки під час дії НЛІВ.

Реакція на НЛІВ кори надниркових залоз мала таку саму спрямованість, що й реакція гіпофізу (див. рис. 1). Вміст гормонів на 1-7-у добу був суттєво збільшеним (у 4,0-5,0 рази; $p < 0,05$ в усіх випадках), а в подальшому – знижувався і на 15-у добу для Кр не відрізнявся від контрольних значень, а для Алд навіть був нижчим за такий.

Порівняння даних 4-ї групи з даними 1-ї групи представлено на рис. 3. Вміст Кр при дії НЛІВ був вищим на 1-у добу у 4-ї групі, а в подальшому – в 1-й, що було статистично значимим після закінчення сеансу НЛІВ (у 1,5-1,9 рази; $p < 0,05$ в обох випадках). На наш погляд, такий результат можна було пояснити ранньою переактивацією під впливом НЛІВ і подальшим виснаженням кори надниркових залоз. Та ж тенденція відмічена і для Алд: на 1-7-у добу рівень гормону був вищим в 4-й групі, а у подальшому – у 1-й, що було значимим на 11-у добу (у 1,9 рази; $p < 0,05$).

Таким чином, отримані дані показали, що у відповідь на НЛІВ і центральна, і периферична ланки ГКАС істотно активувалися. Виявлений гіперкортицизм носив центральний характер, тобто був обумовлений приростом рівня в крові АКТГ, що розвивалося в результаті стимулюючого впливу НЛІВ на гіпофізарну секрецію. Тривалість реакції гіперсекреції відповідала тривалості лазерного опромінення (сім діб після ІМ).

У тварин 5-ї групи при гіперреактивному перебігу ІМ та застосуванню НЛІВ динаміка вмісту гормонів ГКАС в якісному відношенні не відрізнялася від такої у 4-ї групі при нормореактивному перебігу (табл. 2 та рис. 4). Проте в кількісному відношенні приріст змісту гормонів ГКАС був виражений в більшому ступені. Вміст АКТГ вже на 1-у добу

сягав максимального значення: збільшився в 4,8 рази у порівнянні з контрольним ($p < 0,05$). В подальшому рівень гормону дещо знижувався, але був вище контрольного і на 15-у добу (у 1,2 рази; $p < 0,05$). Отже, застосування НІЛВ на тлі гіперреактивності ще більше посилювало гіперергічну реакцію центральної ланки ГКАС.

Рис. 3. Порівняльна динаміка вмісту у крові гормонів надниркових залоз в 1-ї і 4-ї групах (при нормореактивному перебігу ІМ без та при дії НІЛВ). А – показники Кр; В – показники Алд. # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 1-ї і 4-ї груп.

Рис. 4. Динаміка вмісту у крові АКТГ, Кр і Алд у тварин 5-ї групи (при гіперреактивному перебігу ІМ та дії НІЛВ). Виражено у % від контрольного рівня, який прийнятий за 100%. * – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем.

Порівняння реакції центральної ланки ГКАС на НЛІВ, яке проведено по рівню АКТГ у крові тварин 2-ї і 5-ї груп (с гіперреактивним перебігом ІМ без та при дії НЛІВ), показало таке (мал. 5). На 1-у і 4-у добу вміст гормону в групах не відрізнявся, тоді як на 7-у добу він був вищим у 5-ї групі (у 1,6 рази; $p < 0,05$). У цьому можна було бачити стимулюючий ефект НЛІВ на гіпофізарну секрецію АКТГ.

Рис. 5. Порівняльна динаміка вмісту у крові АКТГ у тварин 2-ї і 5-ї груп (при гіперреактивному перебігу ІМ без та при дії НЛІВ); # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 2-ї і 5-ї груп.

По закінченню курсу лазеротерапії рівень АКТГ у 5-ї групі був значимо нижчий, ніж в 2-ій (у 1,4 рази на 11-у і у 1,5 рази на 15-у добу; $p < 0,05$ в обох випадках). Ці дані вказували на те, що, як і при нормореактивному перебігу, переактивація центральної ланки ГКАС внаслідок дії НЛІВ супроводжувалася її подальшим виснаженням.

Реакція периферичної ланки ГКАС у 5-ї групі відрізнялася тією ж спрямованістю (див. рис. 4). Вміст гормонів наднирників значно перевищував контрольний до 7-ї доби, на 11-у і 15-у добу рівень гормонів дещо знижувався. Порівняння даних 4-ої і 5-ої груп показало, що вміст гормону був завжди вищий в 5-ї групі, але статистично значимим ця відмінність була тільки на 11-у і 15-у добу. Це вказувало на те, що при застосуванні НЛІВ гіперреактивність сприяє гіперсекреції гормонів наднирників, що більшою мірою стосується Алд.

Порівняльна динаміка вмісту гормонів надниркових залоз в 2-ї і 5-ї групах представлена на рис. 6.

Вміст Кр в групах статистично значимо не відрізнявся, а, отже, застосування НЛІВ при гіперреактивному перебігу ІМ на секрецію цього гормону не впливало. Зворотний результат був відмічений для Алд, вміст якого на всіх термінах був вищим у 5-ї групі. Це доводило виражений активуючий вплив НЛІВ на секрецію Алд, як протягом сеансу лазеротерапії, так і по його закінченню; тобто ефект НЛІВ у цьому випадку мав виражену післядію. Враховуючи виражену прозапальну дію Алд [8] такий ефект НЛІВ при гіперреактивності організму можна було розглядати як патологічний, той що посилює некротичні і гальмує репаративні процеси.

Рис. 6. Порівняльна динаміка вмісту у крові гормонів надниркових залоз у 2-й і 5-й групах (при гіперреактивному перебігу ІМ без та при дії НІЛВ). А – показники Кр; В – показники Алд; # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 2-ї і 5-ї груп.

У 6-й групі при гіпореактивному перебігу ІМ при застосуванні НІЛВ реакція гормонів ГКАС характеризувалася певною співдружністю (див. табл. 2 та рис. 7).

Рис. 7. Динаміка вмісту у крові АКТГ, Кр і Алд у тварин 6-ї групи (при гіпореактивному перебігу ІМ та дії НІЛВ). Виражено у % від контрольного рівня, який прийнятий за 100%. * – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем.

Рівень АКТГ у 6-й групі був статистично вірогідно підвищеним у порівнянні з контрольним увесь період спостереження (за винятком 15-ої доби). При цьому, показники

були нижчими за такі у 4-й і, тим більше, 5-й групах (див. табл. 2). Необхідно, проте, помітити, що після закінчення сеансу НЛВ на 11-у і 15-у добу рівень АКТГ у 6-й групі був досить високим. Це вказувало на збереження адаптаційних можливостей центральної ланки ГКАС, а ефект НЛВ можна характеризувати як такий, що підвищує адаптаційні можливості при гіпореактивності організму.

При порівнянні вмісту АКТГ у 3-й та 6-й групах (гіпореактивний перебіг ІМ без та при дії НЛВ) суттєвих відмінностей виявлено не було (рис. 8). Виняток становив рівень 1-ї доби, коли вміст гормону був вищим в 6-й групі у 1,4 рази ($p < 0,05$), в чому можна було бачити стимулюючий вплив НЛВ.

Рис. 8. Порівняльна динаміка вмісту у крові АКТГ у тварин 3-ї та 6-ї груп (при гіпореактивному перебігу ІМ без та при дії НЛВ); # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 3-ї та 6-ї груп.

Секреторний процес периферичної ланки ГКАС при дії НЛВ також активувався (див. рис. 7). При цьому, подібно до порівняльної динаміки АКТГ, вміст Кр в період дії НЛВ був вищий в 4-й групі (у 1,3 рази на 1-у добу; $p < 0,05$), а в подальшому – у 6-й групі (у 1,3 рази на 11-у і у 1,5 рази на 15-у добу; $p < 0,05$ в обох випадках). Це так само підтверджувало висловлене раніше припущення про те, що первинна надмірна гіперактивація при дії НЛВ на тлі нормо- і гіперреактивності мала пошкоджуючий характер, тоді як при гіпореактивності, навпаки, підвищувала адаптивний резерв ГКАС.

Вміст Алд у 6-й групі в період застосування НЛВ також був статистично значимо підвищеним (див. рис. 7). Максимум приросту припав на 1-у добу, коли рівень гормону перевищував контрольний в 3,4 рази ($p < 0,05$). Потім вміст Алд планомірно знижувався до контрольної величини на 15-у добу.

Порівняльна динаміка секреції гормонів надниркових залоз у 3-й і 6-й групах представлена на рис. 9.

У всі терміни спостереження значення Кр в 3-й і 6-й групах статистично значимо не відрізнялися. Виняток становив рівень 7-ї доби, коли вміст Кр в 6-й групі перевищив такий в 3-й у 1,3 рази ($p < 0,05$). У цьому проявлявся стимулюючий вплив НЛВ на надниркову глюкокортикоїдну секрецію. Більш ярко така тенденція проявлялася для динаміки Алд, вміст якого у 6-й групі з 1-ї по 11-у добу був значно вищий, ніж у 3-й групі, що вказувало на виражений активуючий вплив НЛВ на секрецію Алд.

Отже, реакція периферичної ланки ГКАС при гіпореактивному перебігу ІМ мала такі особливості: секреція глюкокортикоїдів активувалася тільки на 7-у добу, тоді як секреція мінералокортикоїдів істотно посилювалася. Цей ефект, на наш погляд, мав позитивний

характер, оскільки посилення дії прозапального Алд підвищувало реактивність та збільшувало адаптивний резерв при гіпореактивному перебігу ІМ.

Рис. 9. Порівняльна динаміка вмісту у крові гормонів надниркових залоз у 3-ї та 6-ї груп (при гіпореактивному перебігу ІМ без та при дії НЛВ). А – показники Кр; В – показники Алд; # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 3-ї та 6-ї груп.

Висновки

1. Ефект НЛВ при ІМ визначався початковою реактивністю організму. При нормореактивному перебігу ІМ відповіддю на НЛВ була істотна активація ГКАС. Гіперкортицизм був обумовлений приростом АКТГ, а його тривалість відповідала тривалості лазеротерапії (сім діб).

2. При гіперреактивному перебігу ІМ була відмічена значна рання переактивація центральної ланки ГКАС, що призводило до подальшого виснаження секреції АКТГ. При цьому НЛВ не впливало на секрецію глюкокортикоїдів (яка і без того була максимально виражена), але істотно активувало секрецію мінералокортикоїдів. Така реакція була патологічною, оскільки посилювала некротичні і гальмувала репаративні процеси.

3. При гіпореактивному перебігу ІМ НЛВ підвищувало адаптаційні можливості ГКАС. Секреція глюкокортикоїдів активувалася на 7-у добу, мінералокортикоїдів – протягом всіх термінів, що заповнювало дефіцит дії Алд на тлі гіпореактивності організму. Отже, застосування НЛВ мало патогенетичне обґрунтування тільки при гіпореактивному перебігу ІМ.

Література:

1. Бабушкина А. В. Инфаркт миокарда: от фундаментальных исследований – к практическим достижениям (по материалам X нац. конгресса кардиологов Украины) / А.В. Бабушкина // Укр. мед. часопис. - 2009. - № 5. - С. 10-14.
2. Іпатов А.В. Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована) / А.В. Іпатов, І.В. Дроздова, І.Я. Ханюкова, О.М. Мацуга // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 2. – С. 47-53.
3. Красуля О.І. Дослідження сучасного стану надання лікарської допомоги хворим на інфаркт міокарда в країнах світу та в Україні / О.І. Красуля, А.А. Котвіцька, О.О. Суріков // Запорозький медичний журнал. 2010. – Т. 12, № 3. – С. 18-20.
4. Коваленко В.М. Інфаркт міокарда в Україні: від профілактики до високоспеціалізованого лікування. Еволюція поглядів, міркувань і дій протягом століття / В.М. Коваленко // Ліки України. – 2009. – № 9. – С. 22-32.

5. Ішейкіна Ю.О. Особливості захворюваності населення екокризового регіону України на стенокардію та інфаркт міокарда / Ю.О. Ішейкіна, К.Є. Ішейкін // Пробл. екології та медицини. – 2010. – Т. 14, № 5/6. – С. 46-50.
6. Chun-Jung Huang. Cardiovascular reactivity, stress, and physical activity / Chun-Jung Huang, Heather E. Webb, Michael C. Zourdos, Edmund O. Acevedo // Front. Physiol. – 2013. – Vol. 4. – P. 314. doi: 10.3389/fphys.2013.00314
7. Волков В. С. Фармакотерапия и стандарты лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы: Руководство для врачей / В.С. Волков, Г.А. Базанов – М.: ООО «Медицинские информационные системы». – 2010. – 360 с.
8. Волненко Н. Б. Патогенетичне та клінічне значення нейрогуморальних змін та їх корекція в гострому періоді інфаркту міокарда: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.11 / Н.Б. Волненко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 35 с.
9. Genetically determined platelet reactivity and related clinical implications / T. Strisciuglio, G. Di Gioia, C. De Biase [et al.] // High blood press. cardiovasc. prev. – 2015. – Vol. 22, № 3. – P. 257-264.
10. Microvascular reactivity and clinical outcomes in cardiac surgery / T. K. Kim, Y. J. Cho, J. J. Min [et al.] // Crit. care. – 2015. – Vol. 19, № 1. – P. 316.
11. Ticagrelor overcomes high platelet reactivity in patients with acute myocardial infarction or coronary artery in-stent restenosis: a randomized controlled trial / P. Li, Y. Yang, T. Chen [et al.] // Sci. rep. – 2015. – Vol. 5. – P. 13789.
12. Low-frequency transcranial magnetic stimulation is beneficial for enhancing synaptic plasticity in the aging brain / Z. Zhang, F. Luan, C. Xie [et al.] // Neural. regen. res. – 2015. – Vol. 10, № 6. – P 916-924.
13. Бабов К. Д. Стимуляція стрес- лімітуючої системи організму фізичними факторами як метод патогенетичної терапії інфаркту міокарда / К. Д. Бабов, О. С. Павлова, Б. А. Насібуллін // Фізіологічний журнал. – 2000. – Т. 46, № 2 (додаток). – С. 67.
14. Загускина С. С. Эффективность биоуправляемой магнитолазерной терапии в реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : спец. 14.00.05 «Внутренние болезни» / С. С. Загускина. – Ростов – на - Дону, 2003. – 24 с.
15. Озеревская С. В. Особенности клинического применения общей магнитотерапии у лиц пожилого возраста / С. В. Озеревская // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – Серия: Медицина. Фармация. – 2013. – Т. 24, № 25. – С. 9 - 13.
16. Ушаков А. А. Практическая физиотерапия / А.А. Ушаков. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. – 608 с.
17. Добро Л. Ф. Лазеры в медицине: учеб. пособие / Л.Ф. Добро, Н.М. Богатов, В.В. Супрунов. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2011. – 80 с.
18. Попов К. В. О механизмах реализации клинических эффектов низкоинтенсивной лазерной терапии при ишемической болезни сердца / К.В. Попов // Бюллетень СО РАМН. – 2005. – №3 (117). – С. 21-25.
19. Донцов А.В. Низкоинтенсивное лазерное излучение в лечении больных ишемической болезнью сердца с метаболическим синдромом / А.В. Донцов // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – Т. XIX, № 4. – С. 144-147.
20. Кару Т. Й. Клеточные механизмы низкоинтенсивной лазерной терапии / Т.Й. Кару // Успехи современной биологии. – 2001. – № 1. – С. 110-128.
21. Москвин С.В. К вопросу о механизмах терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения / С.В. Москвин // Вестник новых медицинских технологий. – 2008. – Т. XV, № 1. – С. 168-173.
22. Механизмы действия и биологические эффекты низкоинтенсивного лазерного излучения / Н.И. Нечипуренко, И.Д. Пашковская, Ю.И. Степанова, Л.А. Василевская // Медицинские новости. – 2008. – № 12. – С. 17-21.
23. Low reactive level laser therapy for mesenchymal stromal cells therapies / T. Kushibiki, T. Hirasawa, S. Okawa, M. Ishihara // Stem. cells int. – 2015. – 974864.
24. Зубкова С. М. Биофизические основы лазерной терапии / С. М. Зубкова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2008. – № 5. – С. 3 - 8.

References:

1. Babushkina A.V. Myocardial infarction: from fundamental research to practical achievements (based on the materials of the X National Congress of Cardiologists of Ukraine) / A.V. Babushkina // Ukr. med. chasopis. - 2009. - No. 5. - P. 10 - 14.
2. Ipatov AV Disability due to diseases of the circulatory system (primary, latent, predicted) / A.V. Ipatov, I. V. Drozdova, I. Ya. Ханюкова, O. M. Matsuga // Ukrainian Therapeutic Journal. - 2013. - № 2. - P. 47-53.
3. Krasulya O. I. Research of the current state of medical care for patients with myocardial infarction in the world and in Ukraine / O. I. Красуля, A. A. Kotvitska, O. O. Surikov // Zaporozhye Medical Journal. - 2010. - Vol. 12, № 3. - P. 18-20.
4. Kovalenko V. M. Myocardial infarction in Ukraine: from prevention to highly specialized treatment. Evolution of views, considerations and actions during the century / V. M. Kovalenko // Medicines of Ukraine. - 2009. - № 9. - P. 22-32.
5. Ishcheikina YO Peculiarities of morbidity of the population of the eco-crisis region of Ukraine for angina and myocardial infarction / Yu.O. Ishcheikina, KE Ishcheikin // Probl. ecology and medicine. - 2010. - Vol. 14, № 5/6. - P. 46-50.
6. Chun-Jung Huang. Cardiovascular reactivity, stress, and physical activity / Chun-Jung Huang, Heather E. Webb, Michael C. Zourdos, Edmund O. Acevedo // Front. Physiol. - 2013. - Vol. 4. - P. 314. doi: 10.3389/fphys.2013.00314
7. Volkov V.S. Pharmacotherapy and treatment standards for diseases of the cardiovascular system: A guide for physicians / V. S. Volkov, G. A. Bazanov - M.: LLC "Medical Information Systems". - 2010. - 360 p.
8. Volnenko N. B. Pathogenetic and clinical significance of neurohumoral changes and their correction in the acute period of myocardial infarction: Synopsis dis ... dr. med. science: 14.01.11 / N.B. Volnenko; Khark. State Med. university. - Kharkov, 2006. - 35 p.
9. Genetically determined platelet reactivity and related clinical implications / T. Strisciuglio, G. Di Gioia, C. De Biase [et al.] // High blood press. cardiovasc. prev. - 2015. - Vol. 22, № 3. - P. 257-264.
10. Microvascular reactivity and clinical outcomes in cardiac surgery / T. K. Kim, Y. J. Cho, J. J. Min [et al.] // Crit. care. - 2015. - Vol. 19, № 1. - P. 316.
11. Ticagrelor overcomes high platelet reactivity in patients with acute myocardial infarction or coronary artery in-stent restenosis: a randomized controlled trial / P. Li, Y. Yang, T. Chen [et al.] // Sci. rep. - 2015. - Vol. 5. - P. 13789.
12. Low-frequency transcranial magnetic stimulation is beneficial for enhancing synaptic plasticity in the aging brain / Z. Zhang, F. Luan, C. Xie [et al.] // Neural. regen. res. - 2015. - Vol. 10, № 6. - P 916-924.
13. Babov K. D. Stimulation of the stress-limiting system of the body by physical factors as a method of pathogenetic therapy of myocardial infarction / K. D. Babov, O. S. Pavlova, B. A. Nasibullin // Physiological Journal. - 2000. - Vol. 46, № 2 (Appendix). - P. 67.
14. Zaguskina S. S. Efficiency of bio-controlled magnetic laser therapy in the rehabilitation of patients with myocardial infarction: Synopsis of candidate Thesis: spec. 14.00.05 "Internal Diseases" / S. S. Zaguskin. - Rostov/ Don. - 2003. - 24 p.
15. Ozerevskaya S. V. Features of the clinical application of general magnetic therapy in the elderly / S. V. Ozerevskaya // Scientific Bulletin of Belgorod State University. - Series: Medicine. Pharmacy. - 2013. - T. 24, No. 25. - P. 9 - 13.
16. Ushakov A. A. Practical physiotherapy / A. A. Ushakov. - M.: LLC "Medical Information Agency", 2009. - 608 p.
17. Good LF Lasers in medicine: textbook. allowance / L.F. Dobro, N.M. Bogatov, V.V. Suprunov. - Krasnodar: Kuban State. un-t, 2011. - 80 p.
18. Popov KV About the mechanisms of realization of the clinical effects of low-intensity laser therapy in coronary heart disease / KV. Popov // Bulletin of the SB RAMS. - 2005. - No. 3 (117). - S. 21-25.
19. Dontsov A.V. Low-intensity laser radiation in the treatment of patients with ischemic heart disease with metabolic syndrome / A.V. Dontsov // Bulletin of new medical technologies. - 2012. - T. XIX, No. 4. - P. 144-147.
20. Karu T.Y. Cellular mechanisms of low-intensity laser therapy / T.Y. Karu // Advances in modern biology. - 2001. - No. 1. - S. 110-128.

21. Moskvina S.V. To the question of the mechanisms of the therapeutic action of low-intensity laser radiation / S.V. Moskvina // Bulletin of new medical technologies. - 2008. - T. XV, No. 1. - S. 168-173.

22. Mechanisms of action and biological effects of low-intensity laser radiation / N.I. Nechipurenko, I. D. Pashkovskaya, Yu.I. Stepanova, L.A. Vasilevskaya // Medical News. - 2008. - No. 12. - S. 17-21.

23. Low reactive level laser therapy for mesenchymal stromal cells therapies / T. Kushibiki, T. Hirasawa, S. Okawa, M. Ishihara // Stem. cells int. – 2015. – 974864.

24. Zubkova S. M. Biophysical bases of laser therapy / S. M. Zubkova // Physiotherapy, balneology and rehabilitation. - 2008. - No. 5. - P. 3 - 8.

Робота надійшла в редакцію 04.09.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.314+616.716.8:611.08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4118664>

В. С. Иванов, С. А. Шнайдер, Е. К. Ткаченко

ВЛИЯНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ И ТКАНЕВОЙ ПОЛОСТИ РТА КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ И КАРИЕСОГЕННОГО РАЦИОНА

Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Национальной академии медицинских наук Украины»

Summary. Ivanov V. S., Schneider S. A., Tkachenko E. K. **INFLUENCE OF SUCCINIC ACID ON THE CONDITION OF THE DENTITION AND TISSUE CAVITY OF THE MOUTH OF RATS UNDER THE ACTION OF INTRAUTERINE HYPOXIA AND CARIOGENIC DIET.** - State Institution "Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine". - e - mail: vestnik@ukr.net. **The aim:** to study the influence of the dietary supplement "Succinic acid" on the condition of the dentition and tissues of the oral cavity of rats under conditions of intrauterine hypoxia and cariogenic diet. **Materials and methods.** The experiment was carried out on 47 white Wistar rats of herd breeding. In females, from 10 to 19 days of gestation, tissue hypoxia was reproduced by intraperitoneal administration of sodium nitrite (NaNO₂) at a dose of 10 mg / kg of body weight to rats. During 30 days, the rats received a solution of the dietary supplement "Succinic acid" per os against the background of the experimental effects (hypoxia + cariogenic diet). **Research results.** Succinic acid, administered orally to the offspring of rats that underwent intrauterine hypoxia, showed antioxidant, anti-inflammatory properties

Key words: tissue intrauterine hypoxia, cariogenic diet, succinic acid, antihypoxic effects, rats.

Реферат. Иванов В. С., Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. **ВЛИЯНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ И ТКАНЕВОЙ ПОЛОСТИ РТА КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ И КАРИЕСОГЕННОГО РАЦИОНА.** **Цель.** Изучить влияния диетической добавки «Янтарная кислота» на состояние зубочелюстной системы и тканей полости рта крыс в условиях действия внутриутробной гипоксии и кариеогенного рациона. **Материалы и методы.** Опыт проведен на 47 белых крысах линии Вистар стадного разведения. У самок с